

Др Драгољуб Тодић,*

Научни саветник у пензији,

Институт за међународну политику и привреду,

Београд,

Република Србија

UDK: 340.134:551.583(4-672EU:497.11:497.6:497.16:497.5)

UDK: 341:551.583

UDK: 316.48:551.583

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И КОНФЛИКТИ: УЛОГА ПРАВА (СРБИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ЦРНА ГОРА И ХРВАТСКА)

Апстракт: У раду се истражују заједнички елементи и разлике у дефинисању климатских промена као узрока потенцијалних конфликта у регионалном контексту. Полазну основу чине заједничке географске карактеристике држава у региону, сличности и разлике у нивоу економског развоја и заједнички елементи процена климатских промена. У уводном делу рада се указује на релевантне међународноправне оквире, као и на политику и прописе ЕУ у области климатских промена. Даје се пресек стања чланства држава региона у релевантним међународним уговорима, као и достигнутог нивоа усаглашавања унутрашњих прописа са прописима ЕУ. За основу анализе у централном делу рада узети су прописи и стратешки документи у области климатских промена у четири државе региона: Србији, Босни и Херцеговини (Федерацији БиХ, Републици Српској), Црној Гори и Хрватској. У раду се разматра теза да у политици и праву у области климатских промена држава региона постоји већи број заједничких елемената заснованих, преваходно, на дефинисаним међународноправним оквирима и прописима ЕУ. Међутим, циљеви тих норми су већим делом усмерени ка отклањању узрока промене климе и мерама адаптације на промене климе. У закључку се констатује потреба идентификовања заједничких мера држава региона чији би примарни циљ био решавање потенцијалних конфликта (унутрашњих и међународних) поводом климатских промена.

* dtodic@gmail.com ORCID ID 0000-0002-3813-4608.

Кључне речи: климатске промене, ризици, конфликти, право климатских промена, Србија, Босна и Херцеговина (Република Српска, Федерација БиХ), Црна Гора, Хрватска, међународно право, Европска унија.

1. Увод и методолошке напомене

Сложеност расправе о односу климатских промена и конфликта проистиче из различитих околности међу којима широк оквир узрока и последица промене климе представља један од почетних.¹ Ипак, у литератури која се односи на климу и климатске промене већ дуже времена се јасно препознаје интерес научне заједнице за изучавање карактера веза између климатских промена и тренутних или потенцијалних конфликта.² Обично се климатске промене повезују са повећаним ризиком од сукоба путем узрочних веза које, пре свега, укључују смањење или промене у располагању ресурсима (Тодић, Вучић, 2022; Bowles, Butler, Morisetti, 2015). Врц и Хофман расправљају о односу климатских промена и конфликта са становишта чињенице да климатске промене угрожавају заједничке интересе човечанства и колективну безбедност у многим деловима света (Werz, Hoffman, 2016). На уопштен начин се процењује да вероватне последице климатских промена укључују повећану учесталост грађанских сукоба у земљама у развоју, тероризам, политичку нестабилност у појединим регионима, регионалне сукобе итд. Део академске литературе до сада се углавном фокусирао на истраживање и предвиђање узрочних веза између климатских промена, сукоба и присилног расељавања становништва (Lajevardi, et. al, 2024; Borgomeo, Jägerskog, 2025). Неки процењују да је

¹ О томе сведоче и различите дефиниције појма „промена климе” о којима се овде неће посебно расправљати. Дефиниција коју нуди Оквирна конвенција УН о промени климе изгледа довољно илустративно. Овим појмом је обухваћена „промена климе која је директно или индиректно условљена људским активностима које изазивају промене у саставу глобалне атмосфере, и која је суперпонирана на природна колебања климе, осматрана током упоредивих временских периода (чл. 1, т. 2 Оквирне конвенције УН о промени климе, Сл. лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 2/97).

² Овде се не улази у посебну расправу о значењу појма „конфликт”. У међународном праву се он, ако је судити према консултованим изворима, најчешће користи када се говори о оружаном сукобу (у оквиру међународног хуманитарног права), о чему постоје бројни извори. Овај појам се често користи и када се расправља о постојању сукоба норми међународног права, нарочито норми различитих области права. У делу литературе се појам „конфликт” или њему сродни понекад користи и када се расправља о другим аспектима могућих несагласности између норми међународног права и појединих правних, политиколошких, филозофских, социолошких итд. појмова (суверенитет, правда, морал, слобода, итд.).

много мање пажње посвећено потреби за информисањем о политичким одговорима, посебно о подршци развоју и прилагођавању на климатске промене (Borgomeo, Jägerskog, 2025). Део истраживача наглашава значај везе између климатских промена и управљања подељеним водним ресурсима, производње енергије и производње хране (Raub, Stepenuck, Panikkar, 2021, Sušnik, Masia, Teutschbein, 2023), и у том контексту потребу системског приступа сагледавању ових веза. Неки аутори томе додају и потребу ширег сагледавања захтева у вези са животном средином (Shah, 2023), чиме се карактер веза између климатских промена и конфликта додатно усложњава. Ким и Гарсија, на примеру анализе сукоба у региону Блиског истока и Северне Африке, констатују да на способност друштва да се носи са променљивом климом и екстремним временским догађајима утиче низ фактора, укључујући претходне владине политике које су довеле до лошег управљања земљиштем и водом (Kim, Garcia, 2023). Директно идентификовање веза између климатских промена и конфликта обично упућује на потребу разматрања односа различитих субјеката током, поводом и након оружаних сукоба. То расправу проширује на питања која се тичу заштите животне средине током оружаних сукоба (Hulme, 2022, Pantazopoulos, 2024), за која се сматра да су већ солидно елаборирана. Овакав приступ подразумева да се клима посматра као део животне средине, што захтева посебну и детаљнију анализу. Притом би требало имати у виду да право животне средине и право климатских промена, поред очигледних и бројних веза и преплитања, већ имају препознатљиво засебне предмете регулација.

У складу са претходним, позивајући се на резолуцију Генералне скупштине УН 63/281, Међународни суд правде је у свом саветодавном мишљењу (ICJ, 2025) напоменуо „да би миграције, конкуренција за природне ресурсе и друге околности које утичу на начине како се домаћинства и заједнице суочавају са претњама повезаним са климатским променама, могли повећати ризик од унутрашњих сукоба, као и имати међународне последице” (т. 67). На везе између климатских промена, животне средине и оружаних сукоба указује се и у трећој алинеји преамбуле Нацрта правила о заштити животне средине за време оружаних сукоба, где се констатује да „еколошке последице оружаних сукоба могу бити озбиљне и да имају потенцијал да погоршају глобалне изазове у области животне средине, као што су климатске промене и губитак биодиверзитета” (ILC, 2022).

Посебна димензија расправе о климатским променама и конфликтима проистиче (или би могла да проистиче) из природе система управљања

у области климатских промена. Отуда би требало разликовати конфликтне околности које настају као последица односа унутар институционалног и нормативног оквира климатских промена који функционише више од три деценије. Динамичка компонента система, који понекад поприма и особине неконтролисаног развоја, додатно компликује расправу о улози права. У том смислу, неки аутори, када се говори о климатским променама и конфликтима, с посебном пажњом расправљају о супротстављеним интересима великих емитера GHG, сукобима између малих и великих емитера, сукобима унутар већ успостављеног међународноправног оквира климатских промена (Sun, Shen, & Lewis, 2025), или сукобима норми у међународном праву (YIP, 2025). На овај начин, супротстављени интереси водећих земаља у развоју и најразвијенијих држава често прерастају почетне оквире утврђене проблемима у области климатских промена и постају централна линија раздвајања у сукобу развијени – неразвијени.

За нека општа питања која се односе на безбедносне аспекте климатских промена се може сматрати да су у делу литературе делимично елаборирана, док се за одређена питања сматра да постоји простор или потреба за њиховом продубљенијом анализом (Conca, Dabelko, 2024; Mach, Kraan, 2020; Erple, 2025). У сваком случају, када се расправља о климатским променама и конфликтима, могло би се говорити о већем броју отворених питања. Поред конфликта који се обично приписују последицама климатских промена, питање односа између таквих конфликта и конфликта који већим делом проистичу из постојеће институционалне и правне недоречености у области климатских промена заслужује знатно детаљнију анализу. Ово посебно ако се у обзир узму регионалне специфичности узрока и последица климатских промена и могућности појединачних држава различитих региона да предузму одговарајуће мере борбе против климатских промена, односно мере адаптације на климатске промене. Овome свакако треба додати и чињеницу да постојећи нормативни оквир којим је уређена област климатских промена карактерише, између осталог, вишеструка сложеност и непрецизност. Поред међународноправних норми које се директно односе на климатске промене и норми усвојених у оквиру ЕУ, у последњих неколико година право климатских промена је конституисано као заокружена целина у унутрашњим правним порецима појединих држава. Наиме, порастао је број држава које су поједина питања у области климатских промена регулисале својим унутрашњим прописима доносећи посебне законе и бројне подзаконске прописе. Преко двадесетак европских држава има посебне законе којима се уређују поједина питања у области климатских промена (Torney, 2025, 176).

Отуда и питање начина како је област климатских промена уређена у прописима држава које нису чланице ЕУ може бити интересантно за компаративну анализу. Ипак, не би требало губити из вида да је питање односа између појединих нивоа уређивања питања која се односе на климатске промене предмет различитих критика, нарочито са становишта ефикасности система и остваривања прокламованих циљева од глобалног, преко регионалних, до националних нивоа. Актуелност ове расправе додатно усложњавају и конфликтне околности које постоје, или могу настати, између права климатских промена и других области које су од непосредног значаја за остваривање циљева у области климатских промена.

2. Међународне основе заштите климе и конфликти

Расправа о међународноправним основама односа између климатских промена и конфликта подразумева уважавање неколико чинилаца међу којима достигнути ниво развоја међународноправне заштите климе и животне средине у целини има карактер претходног питања. Од свог настанка „међународно климатско право“ („међународно право климатских промена“) развијало се у оквиру институција које се превасходно баве животном средином, те су концепцијски елементи права животне средине нераздвојно уграђени у право климатских промена. То понекад наводи на закључак да је то једна област права. Отуда скоро да није могуће расправљати ни о једном аспекту права климатских промена без уважавања достигнутог нивоа развоја права животне средине у целини. Други чинилац проистиче из повезаности права климатских промена и других области права, односно утицаја различитих секторских политика на стање климе. У савременој фази питање односа између климатских промена и циљева у области климе, с једне стране, и „развојних“ циљева, с друге стране, поприма карактеристике јединственог процеса, што додатно задире у различите сфере друштвеног живота, усложњавајући могућности правног регулисања и тумачења појединих питања.

Од укупног броја међународних уговора који се налазе у бази мултилатералних уговора у области животне средине који су депоновани код генералног секретара УН под одредницом „животна средина“ (53)³, на област заштите атмосфере се односи Конвенција о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима (1979), са својих 8 протокола и 4 амандмана, Бечка конвенција о заштити озонског омотача

³ https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=27&subid=A&clang=_en, 15. 9. 2025.

(1985) и Монреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач са своја 4 амандмана, Оквирна конвенција УН о промени климе (1992), Кјото протокол (1997) са Амандманом на Анекс Б Кјото протокола и Доха протоколом, и Париски споразум (2015). Поред наведених, у групи глобалних међународних уговора који су у непосредној вези са променом климе несумњиво су и следећи: Конвенција УН о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци, Конвенција о праву непловидбених коришћења међународних водотокова, Конвенција о биолошкој разноврсности, Базелска конвенција о контроли прекограничног кретања опасних отпада, Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим материјама (ПОПс), Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини и Минамата Конвенција о живи. Када се ради о регионалним међународним уговорима, овај систем обухвата међународне уговоре закључене у оквиру Економске комисије УН за Европу (Конвенција о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Еспоо конвенција), Конвенција о прекограничним ефектима индустријских удеса, Конвенција о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера, Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине) и Конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине у Латинској Америци и Карибима.

Оквирна конвенција УН о промени климе (1992), као централни међународни уговор у области климатских промена заједно са Кјото протоколом и Париским споразумом, представља основу инфраструктуре међународних норми у овој области. Ови међународни уговори се не одређују спрам питања конфликта на директан начин, већ све обавезе и права држава и других субјеката групишу, највећим делом, у две велике групе: норме којима се регулишу права и обавезе у вези са прилагођавањем на климатске промене и норме које се односе на спречавање климатских промена. Квантификовани циљеви смањења GHG емисија, као део обавеза држава чланица ових међународних уговора, прописани су на релативно флексибилан начин и предмет су различитих критика. Тако су циљеви Париског споразума, као последње фазе у развоју права климатских промена, одређени на начин да обухватају „(а) ограничење раста просечне глобалне температуре значајно испод 2°Ц у односу на преиндустријски ниво; б) наставак напора да се ограничи раст температуре на 1,5 °Ц у односу на преиндустријски ниво ...”

Поред тога, формулисана су још два циља. То су „повећање способности прилагођавања на негативне утицаје климатских промена, јачање отпорности на климатске промене и развој праћен ниским GHG емисијама”. И све то, „на начин који не угрожава производњу хране.”

У непосредној вези са конфликтима је и начин регулисања спорова између држава чланица релевантних међународних уговора. Ово питање је уређено посебним одредбама Оквирне конвенције, и притом се мисли на спорове „у вези са тумачењем и применом Конвенције”.⁴ Тиме се не искључују различите врсте потенцијалних конфликта или ситуација које могу бити повезане са конфликтима у ширем смислу речи, а које би могле бити повод, односно разлог за позивање на одређене норме из Конвенције. Прописано је да два основна механизма за решавање спорова (подношење спора Међународном суду и арбитража) државе могу да прихвате у фази ратификације, усвајања, одобравања, приступања, или било кад после тога.⁵ У постојећем међународноправном систему одређена питања у вези климатских промена све чешће се повезују и са људским правима и системом норми којим се гарантују одређена људска права и предвиђају механизми за њихову заштиту. Околности које би иницирале примену ових норми могу бити повезане са конфликтима у вези са климатским променама на више начина.⁶

3. ЕУ и климатске промене

Релевантност расправе о политици и прописима ЕУ у области климатских промена требало би посматрати у светлу неколико чињеница.⁷ Потреба уважавања политике ЕУ снажно је наглашена тиме што заједничке регионалне околности упућују на потребу предузимања заједничких мера, као и чињеницом да све државе у региону имају амбицију да постану чланице ове организације (једна је већ чланица). А свој однос према климатским променама ЕУ је формулисала у већем броју стратешких докумената и прописа. Ако би се Закон о клими (OJ L 243,

⁴ Питање односа између начина решавања спорова који су повезани са климатским променама и општим правилима решавања спорова у међународном праву, заслужује посебну расправу.

⁵ Одредбама члана 24 Споразума из Париза прописано је да се одредбе члана 14 Конвенције о решавању спорова примењују на овај споразум по принципу *mutatis mutandis*.

⁶ Ова питања, због ограниченог простора, остављамо ван оквира анализе.

⁷ Овде се указује на значај политике и прописа ЕУ у области климатских промена, пре свега, због држава региона које имају амбиције да постану чланице ове организације. Детаљнија анализа улоге ове организације и стања њених прописа захтева посебну анализу.

9. 7. 2021: 1–17) узео као један од основних докумената, у којем ова организација прописује, између осталог, своје тренутно важеће циљеве и инструменте за њихово остваривање, онда би се однос према потенцијалним конфликтима могао сагледавати на више начина. Тако, на пример, у преамбули Уредбе су изнете процене да ће се екосистеми, људи и привреда у свим регионима Уније суочити са „снажним утицајима климатских промена“, као што су екстремне врућине, поплаве, несташица воде, подизање нивоа мора, отапање ледника, шумски пожари, ветрови, губици у пољопривреди (ал. 32). Констатује се, између осталог, да су климатске промене „по дефиницији прекогранични изазов” и да је координисано деловање на нивоу Уније потребно за делотворно допуњавање и јачање националних политика (ал. 40), прилагођавање се проглашава „кључним елементом догорочног глобалног одговора на климатске промене” (ал. 31). У Закону се одвојено прописују обавезе и права у вези са циљевима смањења GHG емисија (чл. 1–4) и обавезе и права у делу који се односи на прилагођавање климатским промена (чл. 5).⁸

4. Стратешки оквири и прописи држава региона

Све четири државе у региону већ дужи низ година учествују у различитим активностима и предузимају одређене мере које се директно односе на климатске промене. Може се рећи да све четири државе, без обзира на извесне разлике, имају потпуно препознатљиво издвојену посебну групу докумената и прописа којима се на дугорочан начин покушава да одговори на изазове у овој области. Неки документи и прописи су у процесу израде. Овоме, имајући у виду сложеност проблема који се повезују са узроцима и последицама климатских промена, треба додати и већи број стратешких докумената и прописа у појединим секторским областима од значаја за климатске промене (енергетика, пољопривреда, шумарство, туризам, итд.). Посебном групом се могу сматрати прописи који се односе на безбедност и затим ванредне ситуације, а начин како се ови прописи односе према климатским променама може бити предмет посебног истраживања (Тодић, 2022).

⁸ Законом се прописује циљ климатске неутралности у Унији до 2050, чиме се жели остварити дугорочни температурни циљ утврђен у члану 2, ставу 1(а) Париског споразума и пружа се оквир за напредак у остварењу глобалног циља прилагођавања утврђеног у члану 7 истог међународног уговора. Утврђује се и обавезујући циљ Уније у погледу нето домаћег смањења GHG емисија до 2030 (чл. 1, ст. 2).

4.1. Србија

Србија је чланица свих кључних међународних уговора у области климатских промена, тј. три основна уговора и два амандмана на Кјото протокол.⁹ У погледу процеса ЕУ интеграција, Европска комисија је у последњем извештају констатовала да је Србија „постигла извештан ниво припремљености правних прописа који се односе на климатске промене, али је примена у раној фази” (ЕС, 2024с: 89).

Циљеви смањења GHG емисија, према последњем извештају који је Србија доставила Секретаријату Оквирне конвенције УН о промени климе, формулисани су тако да је предвиђено њихово смањење за 40,1% до 2035. године, у односу на ниво из 1990. године (МЕР, 2025). Програмом прилагођавања на измењене климатске услове за период од 2023. до 2030. године (Сл. гласник РС, бр. 119/23), прописано је да се препоруке за прилагођавање односе на здравље и безбедност људи, пољопривреду, шумарство, саобраћај, енергетику, урбано планирање и урбани развој и биодиверзитет.

Из описа питања које регулише Закон о климатским променама (Службени гласник РС, бр. 26/21) види се да нема посебних одредби које би се односиле на конфликте у смислу начина како се конфликти обично повезују са климатским променама. Наиме, Закон у члану 1 прописује да он регулише неколико питања: систем за ограничавање емисија гасова са ефектом стаклене баште (GHG), издавање дозвола за GHG оператеру постројења, издавање одобрења на план мониторинга оператера ваздухоплова, прилагођавање на измењене климатске услове, доношење стратегије нискоугљеничног развоја као и мониторинг и извештавање, затим програм прилагођавања на измењене климатске услове итд.

4.2. Црна Гора

Црна Гора је чланица сва три кључна међународна уговора у области климатских промена и Доха амандмана на Кјото протокол.¹⁰ Што се тиче ЕУ интеграција, у Извештају Европске комисије за 2024. годину је процењено да није било напретка у погледу климатских промена нити у погледу усклађивања законодавства са правним тековинама у области климе. Црна Гора треба да појача своје напоре у спровођењу обавеза из Мапе пута за декарбонизацију Енергетске заједнице, посебно у циљу финализације и усвајања Националног плана за енергију и кли-

⁹ https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=27&subid=A&clang=_en, 15. 9. 2025.

¹⁰ Црна Гора није чланица Амандмана на Анекс Б Кјото протокола.

матске промене (NECP), у складу са циљем климатске неутралности до 2050. године (ЕС, 2024b: 83).

Циљеви смањења емисија, према извештају који је Црна Гора доставила Секретаријату Оквирне конвенције УН о промени климе, предвиђају „нето смањење емисија гасова стаклене баште од најмање 55% до 2030. године, као и 60% до 2035. године (у поређењу са нивоима из 1990. године). Приоритетне мере прилагођавања, утврђене „Националним планом Црне Горе за прилагођавање на климатске промјене” (нацрт), обухватају следеће секторе: пољопривреду, воду, здравље, туризам и „међусекторске аспекте” (МТ, 2024).

Црногорски Закон о заштити од негативних утицаја климатских промјена (Службени лист Црне Горе, бр. 73/19) се већ у свом наслову ограничава на „негативне утицаје климатских промјена”, као основни предмет свога регулисања. Према одредбама члана 1 Закона, овим законом уређује се заштита од негативних утицаја климатских промена, смањивање GHG емисија, заштита озонског омотача и друга питања која се односе на заштиту од негативних утицаја климатских промена.

4.3. Хрватска

И Хрватска је чланица три кључна међународна уговора у области климатских промена, као и Доха амандмана на Кјото протокол. Као чланица ЕУ, Хрватска је доношењем Закона о климатским промјенама и заштити озонског слоја (Народне новине, бр. 67/25) у свој правни систем пренела седам директива, и обезбедила спровођење 87 аката Европске уније који су у тексту Закона експлицитно наведени.

У погледу смањења емисија, циљеви Хрватске су одређени у оквиру циљева ЕУ чији је она члан, и то за најмање 55% до 2030. године у поређењу са 1990. годином. Истовремено, у складу са Уредбом (ЕУ) 2023/857 о измени Уредбе (ЕУ) 2018/842 о обавезујућем годишњем смањењу емисија у државама чланицама од 2021. до 2030, за Хрватску је предвиђена обавеза смањења GHG емисија за 16,7% у односу на 2005. годину (ЕУ, 2023, 15). Приоритетне мере и активности предвиђене Стратегијом прилагодбе климатским промјенама у Републици Хрватској за раздобље до 2040. године са погледом на 2070. годину (Народне новине, бр. 46/20) обухватају пет области: „осигурање одрживог регионалног и урбаног развоја, осигурање предувјета за господарски развој руралних подручја, приобаља и отока, осигурање одрживог енергетског развоја, јачање управљачких капацитета умреженим суставом праћења и раног упозорења, и осигурање континуитета истраживачких активности”.

Хрватски Закон о климатским променама и заштити озонског слоја има најшири, у односу на претходне споменуте законе, обухват питања која регулише. Према основној матрици успостављеној међународним уговорима, овај закон јасно разликује (и прописује) надлежности и одговорности за ублажавање климатских промена, и надлежности и одговорности за прилагођавање климатским променама. Поред тога, Закон прописује и права и обавезе у вези са заштитом озонског омотача, затим регулише постизање климатских циљева и надлежности у њиховом остваривању, усвајање докумената о климатским променама и заштити озонског омотача, праћење и извештавање о емисијама и понорима GHG гасова, мерама за њихово смањење итд.

4.4. Босна и Херцеговина (Федерација БиХ, Република Српска)

И Босна и Херцеговина (БиХ) је чланица три кључна међународна уговора у области климатских промена^{11,12}. Према проценама Европске комисије, БиХ „треба да усвоји закон о клими на државном нивоу и цијелодржавну стратегију прилагођавања климатским промјенама у складу с Циљем климатске неутралности до 2050. године ...” (ЕС, 2024а: 93).

Што се тиче смањења GHG емисија, БиХ „се залаже за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште до 2030. године за укупно 12,8% у односу на 2014. годину (безусловни циљ), односно 17,5% у односу на 2014. годину (условни циљ – уз интензивнију међународну помоћ). Истовремено је процењено смањење емисија у 2050. години за 50,0%, односно према условном циљу за 55,0%, у односу на 2014. годину (МВТЕО БиХ, 2022, 179). Кроз консултативне активности на изради Стратегије прилагођавања климатским променама и нискоемисионог развоја Босне и Херцеговине за период 2020–2030, идентификовано је шест „приоритетних сектора” (пољопривреда, водни ресурси, шумарство, биодиверзитет, туризам, здравље становништва и енергетика), у односу на које се предвиђа примена одређених мере (МВТСО, 2020).

За разлику од остале три државе у региону, БиХ, као ни њени конститутивни делови (Република Српска и Федерација БиХ), немају посебне законе који би за свој основни предмет регулисања имали климатске промене или неко питање од непосредног значаја за климатске промене.¹³ Материја која се односи на климатске промене уређена је, углав-

¹¹ БиХ није чланица Доха амандмана на Кјото протокол и Амандмана на Анекс Б Кјото протокола.

¹² <https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=27&subid=A&clang=en>, 15. 9. 2025.

¹³ За шире о систему заштите животне средине у Босни и Херцеговини видети: Тодић, 2025.

ном, законима који регулишу заштиту ваздуха, тј. Законом о заштити зрака (Сл. новине ФБиХ, бр. 72/2024) и Законом о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 124/2011, 46/2017). У овим законима је област климатских промена регулисана на доста уопштен начин, док се одређеним подзаконским актима извесна питања детаљније уређују. У Закону о заштити зрака Федерације БиХ на климатске промене се директно односи неколико делова Закона, међу којима су и оне одредбе које се тичу „мјера за ублажавање и прилагођавање климатским променама”, „емисије стакленичких гасова”, затим мере заштите озонског омотача, послови мерења емисија, итд. (чл. 1, ст. 1). Климатске промене се спомињу и у делу који се односи на циљеве закона, надлежност, садржај стратешких докумената, коришћење средстава, информациони систем и улогу Федералног хидрометеоролошког завода. Климатске промене су уграђене и у Закон о заштити ваздуха Републике Српске, али у нешто другачијој систематизици закона. Заштита ваздуха остварује се, између осталог, и „избјегавањем, спречавањем и смањењем загађења која утичу на оштећење озонског омотача и климатске промене” (чл. 2, т. в). И циљ Закона о заштити ваздуха Брчко дистрикта БиХ (Сл. гласник БДБиХ, бр. 25/2004, 01/2005, 19/2007, 09/2009) је на сличан начин одређен (чл. 2).

5. Закључак

Питање односа између климатских промена и конфликта има више димензија и прецизније истраживање захтева претходни договор око извесних методолошких питања. Везе између климатских промена и конфликта често се разматрају кроз анализу конкретних околности у појединим регионима и норми које се односе на оружане сукобе (унутрашње и међународне). И присилне миграције, заједно са положајем жртава присилних миграција које се могу приписати климатским променама, издвојени су као посебно питање од значаја за даљу расправу. У том смислу постојећи нормативни оквир карактерише фрагментиран приступ са већ развијеним нормама у неким областима. Улога права је уочљива у делу који се односи на присилне миграције услед околности које се могу приписати променама климе, иако постојеће анализе указују на потребу доградње овог система. У делу који се односи на оружане сукобе постоји већ извесна регулатива којом је уређена заштита животне средине током и након оружаног сукоба са могућом нејасном применом и на околности климатских промена. Све четири државе у региону су чланице Женевских конвенција. Идентификована је потреба доградње норми и у овој области права, с циљем прецизнијег регулисања специфичних питања која би могла бити пове-

зана са климатским променама. У делу који се односи на присилне миграције све четири државе су чланице Конвенције о статусу избеглица.

Ако би под правом климатских промена у ужем смислу речи подразумевали скуп кључних међународних уговора, прописа ЕУ и унутрашњих прописа појединих држава који за свој предмет регулисања имају „климу“ и „климатске промене“ као такве, онда би се о конфликтима могло говорити само условно. Улогу права климатских промена треба посматрати, превасходно, кроз права и обавезе које се односе на две групе питања: смањење GHG емисија и прилагођавање на климатске промене. У таквим околностима однос спрам питања стварних и потенцијалних конфликта (унутар држава и између држава) требало би доказивати. Вероватно је да би се уз примену одговарајуће методологије могле доказати узрочно-последичне везе, али та питања би тек требало детаљније разрађивати.

Ипак, треба констатовати да постојећи основни међународни уговори, којима је регулисана област климатских промена, садрже норме које се односе на решавање спорова, али се притом мисли на спорове „у тумачењу и примени“ појединих одредаба. У најширем смислу су предвиђени „преговори“ и „било који други миран начин по сопственом избору“ (чл. 14, ст. 1), и државама је понуђено да се унапред определе за решавање спора пред Међународним судом или арбитражом.

Сва три закона (Србија, Црна Гора, Хрватска), којима се регулишу одређена питања у вези са климатским променама, садрже заједничке елементе. Пратећи матрицу из међународних уговора и прописа ЕУ, они се, без обзира на одређене разлике, тичу мера борбе против климатских промена и мера прилагођавања на климатске промене. Ниједан од њих не регулише директно одређена питања која би се односила на конфликте. Ипак, пажљивија анализа показује да се поједини делови ових закона могу повезати са потенцијалним конфликтима, без обзира како конкретно дефинисали овај појам. Ово се односи, пре свега, на мере адаптације на климатске промене које су јасно формулисане на начин да се њиховом применом превазилазе потенцијалне негативне последице климатских промена које би се, најчешће, могле довести у везу са потенцијалним конфликтима. У ширем смислу би се и изостанак примене мера спречавања климатских промена (остваривања циљева смањења емисија) могао повезивати с потенцијалним конфликтима. Отуда би се без резерве могло говорити о потреби јачања инструменталне сарадње држава региона у идентификовању заједничких мера чији би примарни циљ био превенција настанка и решавање потенцијалних конфликта поводом климатских промена.

Литература

Borgomeo, E., & Jägerskog, A. (2025). Pathways to respond to climate change, forced displacement, and conflict challenges. *Environment and Security*. 3 (2). 220–231.

Bowles DC, Butler CD, Morisetti N. (2015). Climate change, conflict and health. *Journal of the Royal Society of Medicine*. 108 (10). 390–395.

Conca, K., & Dabelko, G. D. (2024). The international (in)security order and the climate-conflict-security nexus. *Environment and Security*. 2 (4). 501–524.

EC. (2024a). *Bosnia and Herzegovina 2024 Report*. European Commission. SWD (2024) 691 final. Brussels, 30. 10. 2024.

EC. (2024b). *Montenegro 2024 Report*. European Commission. SWD (2024) 694 final. Brussels, 30. 10. 2024.

EC. (2024c). *Serbia 2024 Report*. European Commission. SWD (2024) 695 final. Brussels, 30. 10. 2024.

Epple, T. (2025). Peace agreements in a changing climate: Three ways in which climate change and peace processes interact. *Environment and Security*. 3 (3). 241–264.

Hulme, K. (2022). Using International Environmental Law to Enhance Biodiversity and Nature Conservation During Armed Conflict. *Journal of International Criminal Justice*. 20 (5). 1155–1190.

ICJ. (2025). Obligations of states in respect of climate change, Advisory Opinion. International Court of Justice. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf> (12. 9. 2025).

ILC. (2022). Draft principles on protection of the environment in relation to armed conflict, with commentaries, 2022. International Law Commission. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_7_2022.pdf (12. 9. 2025).

Kim, K., Tània Ferré Garcia, T. F. (2023). Climate Change and Violent Conflict in the Middle East and North Africa. *International Studies Review*. 25 (4). 53. 1–24.

Lajevardi, N., Williams, T., Stewart, E., & Whitaker, R. (2024). Climate, Conflict, and Context: Reevaluating Americans' Support for Refugees. *PS: Political Science & Politics*. 57 (4). 479–486.

Mach, K. J., & Kraan, C. M. (2020). Science–policy dimensions of research on climate change and conflict. *Journal of Peace Research*. 58 (1). 168–176.

Pantazopoulos, S. E. (2024). Navigating legal frontiers: Climate change, environmental protection and armed conflict. *International Review of the Red Cross*. 106 (925). 366–392.

Raub, K. B., Stepenuck, K. F., & Panikkar, B. (2021). Exploring the food–energy–water nexus approach to enhance coastal community resilience research and planning. *Global Sustainability*. 4. e21.

Shah, T. (2023). Water-energy-food-environment nexus in action: Global review of precepts and practice. *Cambridge Prisms: Water*. 1. e5.

Sun, Y., Shen, W., & Lewis, J. I. (2025). Steering Political Conflicts for Climate Stability: The Case of China. In P. Tobin, M. Paterson, & S. D. VanDeveer (Eds.), *Stability and Politicization in Climate Governance*, (pp. 146-162). chapter, Cambridge: Cambridge University Press

Sušnik, J., Masia, S., & Teutschbein, C. (2023). Water as a key enabler of nexus systems (water–energy–food). *Cambridge Prisms: Water*. 1, e1.

Тодић, Д. (2023). Климатске промене и безбедносни ризици – Између процена и (некохерентног) нормативног одређења. У: Зборник радова Стекић, Н., Милошевић, М. (ур). Друга меморијална научно-стручна конференција „Предраг Марић”, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, Београд, 123–126.

Тодић, Д. (2022). Климатске промене, ванредне ситуације и одговор Републике Србије, Црне Горе и Хрватске. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 96. 29–43.

Тодић, Д., Вучић, М. (2022). *Природни ресурси: између права и конфликта*. Институт за међународну политику и привреду. Београд

Todić, D., Ignjatić, M., Vukasović, V. (2025). *Environmental Law in Bosnia and Herzegovina*. Kluwer Law International

Torney, D. (2025). Stability and Politicization in Framework Climate Laws. In P. Tobin, M. Paterson, & S. D. VanDeveer (Eds.), *Stability and Politicization in Climate Governance*, (pp. 176–188). Cambridge: Cambridge University Press

YIP, K. L. (2025). Reconceptualizing Norm Conflict in International Law. *Asian Journal of International Law*. 15 (1). 47–75.

Werz, M., & Hoffman, M. (2016). Europe’s Twenty-first Century Challenge: Climate Change, Migration and Security. *European View*. 15 (1). 145–154.

ИЗБОР ПРОПИСА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА

Међународни уговори

Оквирна конвенција Уједињених нација о промени климе, *Сл. лист СРЈ – Међународни уговори*, бр. 2/97.

Кјото протокол уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе, *Службени гласник РС*, бр. 88/2007.

Споразум из Париза, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, бр. 4/2017.

Прописи ЕУ

Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 ('European Climate Law') *OJ L 243*, 9.7.2021, pp. 1-17.

Босна и Херцеговина

Закон о заштити ваздуха, *Сл. гласник Републике Српске*, бр. 124/2011, 46/2017.

Закон о заштити зрака, *Сл. новине Федерације БиХ*, бр. 72/2024.

Закон о заштити ваздуха Брчко дистрикта БиХ, *Сл. гласник БДБиХ*, бр. 25/2004, 01/2005, 19/2007, 09/2009.

МВТЕО БиХ. (2022). *Четврти национални извјештај Босне и Херцеговине у складу са Оквирном конвенцијом УН о климатским промјенама*. Министарство вањске трговине и економских односа БиХ, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Федерално министарство околиша и туризма, Одјељење за просторно планирање и имовинско правне послове Брчко дистрикта

МВТЕО БиХ. (2020). *Стратегија прилагођавања климатским промјенама и нискоемисионог развоја БиХ за период 2020–2030*. Министарство вањске трговине и економских односа БиХ, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Федерално министарство околиша и туризма, Одјељење за просторно планирање и имовинско правне послове Брчко дистрикта

Црна Гора

Закон о заштити од негативних утицаја климатских промјена, *Службени лист Црне Горе*, бр. 73/19.

Министарство туризма (2024). *Национални план Црне Горе за прилагођавање на климатске промјене (нацрт)*. Министарство туризма. <https://www.gov.me/dokumenta/b3f1ba22-6310-4785-ab07-def462d032d6> (16. 9. 2025).

Government of Montenegro (2025). *Update of the NDC of Montenegro*. Government of Montenegro, https://unfccc.int/sites/default/files/2025-02/001_eng_NDC_Montenegro.pdf (16. 9. 2025).

Хрватска

Закон о климатским промјенама и заштити озонског слоја (*Народне новине, бр. 67/25*).

Стратегија прилагодбе климатским промјенама у Републици Хрватској за раздобље до 2040. године са погледом на 2070. годину. Министарство господарства и одрживог развоја. (*Народне новине, бр. 46/20*).

EU (2023). *The update of the nationally determined contribution of the European Union and its Member States*. European Union, <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2023-10/ES-2023-10-17%20EU%20submission%20NDC%20update.pdf> (17. 9. 2025).

Србија

Закон о климатским променама, *Сл. гласник Републике Србије, бр. 26/21*.

Програм прилагођавања на измењене климатске услове за период од 2023. до 2030. године, *Сл. гласник РС, бр. 119/2023*.

MEP (2025). Submission of the updated Nationally Determined Contribution of the Republic of Serbia for the period until 2035, /Ministry of Environmental Protection, <https://unfccc.int/sites/default/files/2025-09/Republic%20of%20Serbia%20NDC3.0%20Official%20Submission%20Letter.pdf> (17. 9. 2025).

Интернет извори

UN (n.d). United Nations Treaty Collection: Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, UN, https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=27&subid=A&clang=_en,

Dragoljub Todić, PhD,
Scientific Advisor (retired),
Institute for International Politics and Economics,
Belgrade,
Republic of Serbia

**CLIMATE CHANGE AND CONFLICTS:
THE ROLE OF LAW (SERBIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, MONTENEGRO
AND CROATIA)**

Summary

The paper explores common elements and differences in defining climate change as the cause of potential conflicts in the regional context. The starting point are the common geographical characteristics of the countries in the region, similarities and differences in the level of their economic development, and common elements of climate change assessments. In the introductory part of the paper, the author refers to the relevant international law frameworks, as well as EU policy and regulations, in the field of climate change. Then, the author provides an overview of the regional states' membership in relevant international agreements, as well as the achieved level of harmonization of internal regulations with EU regulations. The central part of the paper analyzes the regulations and strategic documents in the field of climate change in four countries of the region: Serbia, Bosnia and Herzegovina (Federation of Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska), Montenegro, and Croatia. In particular, the author focuses on legal provisions regulating the activities of competent entities in the field of climate change in the countries of the region that have adopted such legislative acts (Serbia, Montenegro, Croatia). The paper discusses the thesis that the climate change policy and legislation in the regional countries share many common elements, primarily based on defined international legal frameworks and EU regulations. The legal solutions contained in the regulations of the four countries are based on the climate change assessment and impacts, which may be directly linked to the causes of (potential) conflicts. However, these norms are primarily aimed at eliminating the causes of climate change and instituting climate change adaptation measures. The author concludes that regional countries have to identify joint measures whose primary goal would be to resolve potential (internal and international) conflicts stemming from climate change.

Keywords: climate change, risks, conflicts, climate change law, Serbia, Bosnia and Herzegovina (Republika Srpska, Federation of B&H), Montenegro, Croatia, international law, European Union.